

АНОР НАВЛАРИНИНГ БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИ

¹Саимназаров Юлдаш Бекмирзаевич, ²Ҳақназарова Насиба Даврон қизи

¹б.ф.д., профессор. Шоличилик илмий-тадқиқот институти, ²ассистент. Тошкент давлат
аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017312>

Аннотация. Мақолада анорнинг 4 хил яъни “Рубин” “Испанский”, “Олег”, “Вандерфул”, “Мягкосемянный сладкий” навларининг биоэкологик хусусиятлари ҳамда биокимёвий ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари ўрганилганлиги келтирилган.

Аннотация. В статье изучены биоэкологические характеристики, а также биохимические и урожайные показатели 4 сортов граната: «Рубин», «Испанский», «Олег», «Чудесный», «Мягкосемянный сладкий».

Abstract. In the article, the bioecological characteristics, as well as biochemical and productivity indicators of 4 varieties of pomegranate, namely "Rubin", "Ispansky", "Oleg", "Wonderful", "Myagkosemyannyy sladkiy" were studied.

Калит сўзлар: Анор, кўчат, фенологик фаза, куртакларнинг уйғониши, қанд миқдори.

Ключевые слова: Гранат, рассада, фенологическая фаза, пробуждение почек, сахаристость.

Key words: Pomegranate, seedlings, phenological phase, awakening of buds, sugar content.

Бугунги кунда дунё бўйича боғдорчилик ҳам бошқа қишлоқ хўжалик соҳалари каби катта аҳамият касб этмоқда. Аҳолини озиқ-овқатга бўлган талабини қондириш мақсадида кўплаб янги интенсив боғларни барпо этишга бўлган эътибор йилдан-йилга ортиб бормоқда. Боғдорчиликда истиқболли навлар асосида соғлом кўчатларни кўпайтириш ва замонавий технологиялар қўллаб уларни яхшилаш ҳамда такомиллаштириб бориш лозим.

Бугунги кунда дунё бўйича йилига 1,5 млн. тонна анор ишлаб чиқарилади. Анор етиштириш бўйича Эрон давлати биринчи ўринни эгаллайди (600 минг тонна). Анор асосан Ўзбекистон, Озарбайжон, Россиянинг Кроснадар (Сочи) ўлкаси, Қрим, Жанубий Қозоғистон ва Доғистонда кенг тарқалган.

Анор халқ табобатида доривор восита сифатида кенг қўлланиладиган ва халқимиз хуш кўриб истеъмол қиладиган субтропик мева экинидир. У мевасининг таркибида 8-21% шакар, 0,5-5% кислоталар ва С витаминига бойдир. Пишган меваси таркибида 14-19% қанд, 1,2-2,6% кислоталар, шарбатида эса шифобахш темир ва танин моддаси бор [2, 3, 5].

Анор асосан, қаламчадан кўпайтирилади. Унумдор кумок, нами етарли тупроқларда яхши ўсади. Қурғоқчиликка чидамли, лекин намсевар. Ернинг унумдорлигига қараб, кўчат оралиғи 4×4 ва 5×4, томорқаларда 3×3 м қилиб экилади. Ўзбекистон шароитида кеч кузда хашак, қамиш билан ёпилади ёки тупроққа кўмилиб, баҳорда очилади. Вегетация даври 180-215 кун. Ёздан кузгача гуллайди. Меваси 120-160 кунда – сентябрнинг иккинчи ярмида пишади. -15-17°С совуққа чидайди, -20°С да ер устки қисми (танаси)ни совуқ уриб кетади. Анор 3-4 ёшдан мева туга бошлайди, 8-10 ёшдан тўлиқ ҳосилга кириб, 30-40 йил мева беради. Ҳосилдорлиги 200 ц/га гача боради.

Анор кўчати экилганидан кейин биринчи йилдан бошлаб 30-40 см баландликда 4-5 та асосий шох қолдириб паст бўйли дарахт кўринишида ёки 3-4 асосий шох қолдириб бутасимон шакл берилади. Ҳар йили қуриган, нимжон ривожланган, эскирган ўзақ новдалар кесиб турилади. Вегетация даврида 6-10 марта суғорилади, қатор оралари юмшатилади, бегона ўтлардан тозаланади, озиклантирилади.

Анор майдонларида зараркундалардан - мевахўрлар, комсток червец (унсимон ғуборли) курти, битлар ва каналар, касалликлари- уншудринг ва занг учрайди.

Шунинг учун замонавий анор навларининг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида истиқболли навларни танлаш ва улардан энг самаралиларини амалиётга тавсия этиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш 2015-2017 йилларга мўлжалланган “ҚХА-8-083-2015” амалий лойиҳада кўзда тутилган.

Тадқиқотлар “Мевали, резавор мевали ва ёнғоқ мевалилар навларини ўрганиш усули ва дастури” Мичуринск,-1973 ҳамда Х.Ч.Бўриев ва бошқалар муаллифлигидаги “Мевали ва резавор-мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар услубий қўлланмаси, 2014” кўра амалга оширилди.

Тадқиқотнинг объекти бўлиб субтропик ўсимлик анор ва унинг навлари ҳисобланди. Тадқиқотнинг предмети бўлиб анорнинг алоҳида олинган 4 хил Рубин Испанский, Олег, Вандерфул, Мягкосемянный сладкий навлари хизмат қилди.

Тадқиқот натижалари. Сурхондарё вилоятининг субтропик иқлим шароитида анорнинг истиқболли 4 хил навлари устида илмий ва амалий йўналишдаги лойиҳа мавзуси бўйича синов тадқиқотлари ўтказилди. Синаб кўрилган навлардан Мягкосемянный сладкий нави барча кўрсаткичлар бўйича энг самарали нав деб топилди ва ишлаб чиқаришга тавсия этиш учун ажратиб олинди.

Анор навларини фенологик кузатув натижаларига кўра, куртакларнинг уйғониш вакти 6-9 март кунларига тўғри келди. Ғунчалаш бошланиши 4 та навда кузатилди ва улардан бирламчи ҳосил тугунчалари шаклланди. Рубин Испанский, Олег ва Мягкосемянный сладкий навларида меваларнинг ранг бериши 7 сентябрда кузатилган бўлса, Вандерфул навида 16 сентябрда кузатилди. Олинган мевалардан таҳлиллар ўтказишда фойдаланилди. Коллекциядаги анор навлари тупларининг олдинги йилдаги совуқ таъсиридан зарарланганлиги фенологик фазаларни кузатиш жараёнида ёққол кўзга ташланди (1-жадвал).

1-жадвал

Анорнинг алоҳида навларида фенологик фазалари

Навлари	Куртак-лар уйғониши	Барг пайдо булиши	Гуллаш фазалари				Мевалар-нинг ранг бериши
			Ғунчалаш бошланиши	бошла-ниши	ёппасиг а	тугаш и	
Рубин Испанский	9,03	16,03	10,04	5,05	15,05	16,06	7,09
Олег	6,03	13,03	7,04	5,05	15,05	16,06	7,09
Вандерфул	9,03	16,09	10,04	5,05	15,05	16,06	16,09
Мягкосемянный сладкий	9,03	16,09	10,04	5,05	15,05	16,06	7,09

Анор навларининг механик таҳлили учун намуналар 16-18 сентябр кунлари олиниб, ўлчовлар ўтказилди. Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики меваси вази катталиги бўйича Рубин Испанский нави юқори кўсаткичга эга бўлди ва ўртача 352.5 г ни, Вандерфул навида эса энг кам миқдори, яъни ўртача 225 г ни ташкил этди.

2-жадвал

Анор навларининг механик таҳлил натижалари ва таркибидаги қанд миқдори

Анор навлари	Ўтказилган сана	h	d ₁	d ₂	m	Қанд миқдори %
Рубин Испанский	16.09	9.6	9.0	8.8	352.5	16.8
Олег	18.09	9.7	8.5	8.4	334	15.8
Вандерфул	16.09	7.9	7.5	7.6	225	14.9
Мягкосемянный сладкий	16.09	7.8	8.3	8.0	300	18.1

1-расм. Анор навларининг қанд миқдори динамикаси

Биокимёвий таҳлилда таркибидаги қанд миқдори ўрганилганда Мягкосемянный сладкий нави энг юқори 18,1% ни ташкил этиши аниқланди. Қолган навлар таркибидаги қанд миқдори 14,9% дан 16,8% гача эканлиги аниқланди (2-жадвал ва 1-расм).

Анор навларидан ўтказилган дегустация натижаларига кўра, юмшоқ донали анорлар Вандерфул ва Мягкосемянный сладкий навлари бир хил 4,5 баллни ташкил этди ҳамда анор доналарининг юмшоқлиги ва истеъмол қилинганда ёқимлилиги, серсувлиги билан бошқа навлардан фарқ қилди (3-жадвал).

3-жадвал

Анор навларининг дегустация баҳоси (5 балли шкала асосида)

Навларни номланиши	Ўтказилган сана	Ташқи кўриниши	Таъми	Таъм баҳоси	Юмшоқлиги	Умумий баҳоси
Рубин Испанский	16.09.15	4.0	Нордон ширин	4.5	4.0	4.3
Олег	18.09.15	4.0	Нордон	4.5	3.5	4.0
Вандерфул	16.09.15	4.3	Ширин	4.7	4.5	4.5

Мягкосемянный сладкий	16.09.15	4.5	Нордон ширин	4.5	4.5	4.5
--------------------------	----------	-----	-----------------	-----	-----	-----

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, тадқиқот маълумотларига кўра анорнинг синалган 4 та навидан асосий кўрсаткичлар бўйича Мягкосемянный сладкий нави энг юқори натижаларга эга эканлиги аниқланди. Бу нави бизнинг тупроқ – иқлим шароитимизда энг серҳосил нави деб эътироф этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мевали, резавор мевали ва ёнғоқ мевалилар навларини ўрганиш усули ва дастури” .- Мичуринск.-1973.
2. Набиев М. ва бошқалар. Шифобахш неъматлар. – Т.: Меҳнат, 1989. – 9-11 б.
3. Собиров М. Томорқа боғдорчилиги. – Т.: Меҳнат, 1991. – 62-71 б.
4. Бўриев Х.Ч ва бошқалар. Мевали ва резавор-мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси (услубий қўлланма). – Тошкент, 2014.
5. Мирзаева С. ва бошқалар. Анор. // Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги. – Тошкент, 2014. - №8. – 23 б.